

**РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

Город Нукус, Республика Каракалпакстан.

**Каракалпакский государственный университет имени Бердака
Специализация по теории и методике физического воспитания и
спортивной тренировки
аспирант 2 курса
Бекниязов Эсен Чингисбаевич**

Аннотация: Сегодня в связи с изменениями в различных сферах жизни актуализировались вопросы, связанные с подготовкой подрастающего поколения к самостоятельной жизни. Роль адаптивной физической культуры в адаптации детей с задержкой психического развития.

Ключевые слова:

Сегодняшние дни люди с задержкой психического развития во многих странах составляют одну из многочисленных групп граждан с ограниченными возможностями. Умственная отсталость как проблема не знает границ и не зависит ни от национальности, ни от социального, ни от экономического положения. В мире людей с задержкой психического развития и интеллектуальной недостаточностью насчитывается более 300 миллионов (22).

Специалистами сферы физической культуры, специального образования, здравоохранения и социального обеспечения все более отчетливо осознаётся, что адаптивная физическая культура представляет огромные возможности не только для физического совершенствования человека, но и для коррекции дефектов психического, интеллектуального и эмоционально-волевого

развития, компенсации отклонений в состоянии здоровья и профилактики конкретных заболеваний (60,61). Но главным положительным фактором при использовании АФК является её возможность для эффективной социализации лиц с отклонениями в состоянии здоровья (включая инвалидов), реализация коммуникативной деятельности, общения между собой участников этого процесса (44, 99).

АФК позволяет развивать все стороны личности человека в процессе активной двигательной деятельности и является важнейшим звеном его социальной интеграции, к образу жизни, характерному для современных социально-экономических условий.

Любая «аномалия» развития (врождённая, приобретённая инвалидность, ограничение жизнедеятельности) ставит перед человеком проблему адаптации к жизни в своём новом качестве, что в свою очередь, практически всегда связано с необходимостью освоения жизненно и профессионально важных знаний, перцептивных, двигательных умений и навыков, развития и совершенствования специальных физических и психических качеств и способностей, что немислимо без использования средств и методов АФК (58, 100).

К средствам АФК относятся физические упражнения, естественно средовые (природные) и гигиенические факторы.

Физические упражнения являются основным специфическим средством, с помощью которого достигается направленное воздействие на занимающегося, решаются коррекционно-развивающие, компенсаторные, лечебные и профилактические, образовательные, оздоровительные и воспитательные задачи (29, 41, 42, 45).

К естественно-средовым факторам относятся использование воды, воздушных ванн в целях укрепления здоровья, закаливания организма (45, 68, 77).

Естественные силы природы усиливают положительный эффект физических упражнений. Для людей с ограниченными возможностями здоровья купание, плавание, ходьба босиком по траве, песку, гальке, туризм, рыбалка. Прогулки на велосипеде, лодке, подвижные и спортивные игры на открытых площадках и другие виды рекреативной деятельности не только эмоциональны по содержанию, но и оказывают тренирующее и закаливающее действие, повышают сопротивляемость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды, снижают частоту простудных заболеваний (43, 81, 103).

Для детей инвалидов плавание с первых недель и месяцев жизни оказывает благотворное влияние на развитие организма. Массирующее воздействие воды, разгрузка позвоночника, свобода движений в безопорной среде укрепляют мышцы, связки, суставы, усиливают обменные процессы, периферическое кровообращение, глубину дыхания, улучшают сон, аппетит, настроение ребёнка (43).

К гигиеническим факторам относятся правила и нормы личной гигиены: быта, труда, отдыха, питания, окружающей среды, одежды, обуви, спортивного инвентаря и оборудования. Для инвалидов они имеют первостепенное значение (93).

Для различных нозологических групп должны быть предусмотрены необходимые специальные условия и инвентарь:

- нарушения зрения - ограничительные ориентиры (ограждения места занятий), яркий инвентарь, сигнальные устройства (метрономы, свистки);
- ОДА - специальные подъезды и поручни в мессах проведения занятий, доступность душевых и туалетов.

Теперь более подробно остановимся на влиянии физических упражнений на социальную адаптацию детей с нарушениями интеллекта. В своей работе В.Г.Постоловский, В.М.Дорничев (77) отмечают, что двигательные нагрузки,

постепенно расширяя функциональные резервы, вызывают генерализованную реакцию организма, повышая его устойчивость к широкой гамме неблагоприятных факторов среды. В значительной мере это обусловлено повышающейся координацией процессов возбуждения и торможения ЦНС и усилением регулирующего влияния эндокринной системы при систематическом характере физических тренировок.

Специалисты (62, 65, 83, 103), работающие в сфере АФК указывают, что физические упражнения оказывают положительное влияние на организм человека с ограниченными возможностями в любом обществе, особенно на растущий организм с нарушениями в развитии. Они:

1) укрепляют и развивают опорно-двигательный аппарат, стимулируют рост костей, укрепляют суставы и связки, повышают силу, тонус и эластичность мышц;

2) улучшают крово- и лимфообращение, обмен веществ;

3) благоприятно влияют на центральную нервную систему (ЦНС), повышают работоспособность коры головного мозга и устойчивость к сильным раздражителям;

4) улучшают аналитико-синтетическую деятельность ЦНС и взаимодействие двух сигнальных систем;

5) улучшают функции сенсорных систем.

Физические упражнения, являясь осознанными целенаправленными действиями, связаны с целым рядом психических процессов (вниманием, памятью, речью и др.), с представлениями о движениях, с мысленной работой, эмоциями и переживаниями и т.п., развивают интересы убеждения, мотивы, потребности, формируют волю, характер, поведение и являются, таким образом, одним из средств духовного развития человека; т.е. влияют одновременно на организм и личность (31, 32, 104).

Занятия физической культурой и спортивными играми

(адаптированными) позволяют улучшить социальное взаимодействие, координацию движений, тонкую моторику инвалидов и больных. Без этих навыков невозможен ни один вид трудовой деятельности (64).

Исследователи, занимавшиеся изучением развития физических качеств детей с задержкой психического развития (81, 86, 91, 92, 108) отмечают самые разнообразные нарушения в физическом развитии и моторике этих детей и указывают на необходимость занятий физическими упражнениями для коррекции нарушений.

Результаты изучения распространенности соматических заболеваний среди умственно отсталых школьников указывают на необходимость использования тех средств физической культуры и спорта, которые позволят укрепить дыхательную и сердечно-сосудистую систему организма (105).

Анализ распространённости сопутствующих дефектов развития среди умственно отсталых школьников различного возраста указывает на то, что значительная часть физкультурных занятий должна содержать упражнения, направленные на коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата (62). То есть при организации процесса физического и трудового воспитания детей и подростков с задержкой психического развития следует учитывать состояние их здоровья, одним из показателей которого является наличие тех или иных сопутствующих дефектов развития и (или) соматических заболеваний (94, 95).

Как отмечает Л.В.Шапкина (101), в критической ситуации, сложившейся в социальной сфере, АФК может стать важнейшим фактором, способным помочь людям противостоять неблагоприятным условиям жизни.

Эффективность использования средств адаптивной физической культуры для коррекции нарушений зависит от форм и методов, применяемых в процессе адаптации. Как уже отмечалось ранее, особая роль в этом процессе принадлежит образованию и приобретению профессии (23).

Разработка научно-методических основ физического, трудового воспитания и вопросов профориентации учащихся специальных школ требует тщательного анализа как структуры основного дефекта, так и двигательных особенностей и возможностей аномальных детей (20, 70, 71). Двигательные нарушения препятствуют коррекции и компенсации основного дефекта, затрудняют трудовую адаптацию.

Содержание образования в коррекционной школе на всех этапах её становления и развития являлось и является сложной педагогической проблемой. Рассмотрим, какое место в учебных планах специальной (коррекционной) школы отводилось программам по физическому воспитанию. В настоящее время продолжается работа по поиску путей определения оптимального содержания обучения в коррекционной школе, создаются альтернативные учебные планы, программы и учебники, с целью повысить эффективность обучения, воспитания и подготовки к жизни учащихся с отклонениями в развитии (73, 74).

Анализ программного материала по физической культуре, опрос учителей, изучение литературы показали, что необходимы дальнейшее совершенствование процесса физического воспитания в специальных школах, улучшение его содержания и использование новых форм и методов адаптивной физической культуры (78).

Итак, исследователи, занимавшиеся изучением развития физических качеств умственно отсталых школьников отмечают самые разнообразные нарушения в физическом развитии и моторике этих детей и указывают на необходимость занятий физическими упражнениями для коррекции нарушений. Применение физических упражнений является необходимым (а иногда и единственным) фактором укрепления здоровья детей с задержкой психического развития и повышения их подготовленности к социальной адаптации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аулик И.В. Функциональные пробы и тесты. Спортивная медицина: - М.: Медицина, 1984. - С. 121-146.
2. Ашмарин Б.А., Завьялов Л.К., Курамшин Ю.Ф. Педагогика физической культуры. Ч.1. – СПб., 1999.
3. Бальсевич В.К. Физическая подготовка в системе воспитания культуры здорового образа жизни человека (методологический, экологический и организационный аспект) // Теория и практика физической культуры. – Москва, 1990.-№1.-С.22-26.
4. Блюмина М.Г. Клиника и этиология умственной отсталости// В кн.: Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе / Под ред. В.В. Воронковой. -М.: Школа-Пресс, 1994.
5. Борисова Л.П. Воспитание культуры здоровья как аспект модернизации образования // Материалы IV Международного конгресса валеологов. - Санкт-Петербург, 2005. - С. 23-24.
6. Вайзман Н.П. Психомоторика умственно-отсталых детей. - М.: Аграф, 1997.- 211с.
7. Вайнер Э.Н. Валеология: учебник для вузов / Э.Н. Вайнер. -М.: Флинта: Наука, 2001.- 416 с.
8. Ванюшкин В.А. Коррекция координационных способностей учащихся с недостатками интеллектуального развития: Диссертация канд. пед. наук. Екатеринбург, 1999. - 142 с.
9. Веневцев С.И., Дмитриев А.А. Оздоровление и коррекция психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами адаптивной физической культуры. – М.: Сов.спорт, 2004.

10. Виноградов П.А., Душанин А.П., Жолдак В.И. Основы физической культуры и здорового образа жизни. - М.: Советский спорт, 1996. - 133 с.
11. Виру А.А. Физиологические основы оздоровительного эффекта физической тренировки // Теория и практика физической культуры. – Москва, - 1994. - №9. - С. 16-19.
12. Вишневский В.А. Физические упражнения в регуляции вегетативного баланса // Теория и практика физической культуры. – М., 2005. №5. – С. 63.
13. для умственно отсталых детей младшего школьного возраста // Состояние и перспективы совершенствования физической культуры в системе образования: Матер.науч.-практ.конф. – Омск, 1998. С 109-113.
14. Годик М.А., Бальсевич В.К. Система общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теория и практика физической культуры. – М., 1994. – №5. – С. 40-43.

